

JAS ÁWLADTI MUZÍKA HÁM ESTETIKALÍQ TÁRBIYALAW

Bazarbaeva Ramuza

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Baqsishılıq hám dástanshılıq” qaniygeligi 2-kurs student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15272544>

Аннотация. Бул мақаллада мектеplerde музика пániniñ оқитılıwı hám мақseti, jas áwladtı estetikalıq tárbiyaǵa baslaw, kórkem-óner dúnyasına alıp kiriw hám olardıń sanasına milliy qadıriyatlarımızdı sińdiriw boyınsha aytilip ótilgen.

Гилт sózi: Meltep, музика, jas áwlad, tárbiya, ruwxılıq, jetik insan, miyras, estetika, mádeniyat.

МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ

Аннотация. В данной статье рассматривается преподавание и цель музыкальной науки в школах, направление молодого поколения к эстетическому воспитанию, введение их в мир искусства и привитие им наших национальных ценностей.

Ключевое слово: Мельтеп, музыка, молодое поколение, воспитание, духовность, совершенный человек, наследие, эстетика, культура.

MUSICAL AND AESTHETIC EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION

Abstract. This article discusses the teaching and purpose of music science in schools, guiding the younger generation towards aesthetic education, introducing them to the world of art, and instilling our national values in them.

Keywords: Meltep, music, young generation, upbringing, spirituality, perfect person, heritage, aesthetics, culture.

Húrmetli Prezidentimiz “Mektep – bul ómir máselesi, keleshek máselesi. Onı mámleket, húkimet hám hákimlerdiń ózi sheshe almaydı. Бул pútkil jámiyettiń jumısı, minnetine aylanıwı kerek.” – dep ayıp ótkenindey, mektep bul keleshek jaslarımız tárbiya alatuǵın, hár tárepleme oy pikir júrite alatuǵın hám milliy qadıriytlarımızdı, ózligimizdi joytpawı ushın tárbiya hám bilim máskanı bolıp esaplanadı. Bunda музика пánide óz aldına ornı iyeleydi.

Mekteplerde “Музика” пániniñ оқитılıwı hám мақseti, jas áwladtı estetikalıq tárbiyaǵa baslaw, kórkem-óner dúnyasına alıp kiriw hám olardıń sanasına milliy qadıriyatlarımızdı sińdiriw bolıp esaplanadı.

Aprél, 2025-Yil

Hár tárepleme jetik insan -ruwxıy bay, mádeniyatlı, watanğa sadıq óz milliylik mazmunın, úrip-ádetlerimizdi, tariyxımızdı, ana tilin, ata-babalarımız miyrasların tereń uyrenip, óziniń bilimin, ruwxıy duńyasın, mádeniyatın tereń bayıtıp baradı.

Jas áwladtı tárbiyalawda xalıq namaları áhmiyetli orın iyeleydi. Xalıq namaları, xalıqlardıń túrli miynet shárayatında, tariyxıy waqiyalarda, olardıń shadlıǵında, azap-aqibetlerinde dórelip, jıllar dawamında rawajlanıp, áwladtan-áwladqa, awızdan-awızǵa ótip, saqlanıp kelinggen hám xalıq qosıqshıları, sazendeleri, baqsı-jırawları tárepinen kórkemlenip, xalıq dóretpesin bayıtıp kelgen.

Xalıq dóretpelerin jeke, háwesker hám qánigeli xalıq sazendeleri tárepinen atqarılıp kelinggen. Olardı baqsı, qıssaxan, sazende hám jırawlar dep ataǵan. Dóretiwshi kompozitorlar óz repertuarlarında xalıq muzikalarınan keńnen paydalanǵan. Rus klassik kompozitori M. Glinka “Muzıkanı xalıq dóretdi, biz kompozitorlar onı tek ǵana aranjirovkalaymız”, yaǵnıy qayta isleymiz - degen edi.

Xalıq qosıqlarınan: miynet qosıqları, tariyxıy jırlar, watan hám watandı súyiw, salt-dástúr (besik jiri, hámjar, yaramazan, joqlaw, sınsiw x.t.b.) muhabbat qosıqları, qızlar qosıqları taǵı basqa da bir qansha túrleri ushırasadı. Olar keń xalıq massasınıń atqarıwına ılayıq bolıp, atqarıwshıdan awız-eki professional muzıkası siyaqlı ayrıqsha qániyelikti talap etpeydi. Xalıq qosıqların, qosıq ayt'iwǵa uqııbı bar qálegen adam atqara beriwi mumkin.

Demek muzıka oqıtıwshısına oqıwshılardıǵa xalıq namaların ózlestiriwde onsha qıyınshılıq tuwdırmaıdı, bul oqıtıwshınıń sheberligine baylanıslı.

Muzıka kórkem-óneri jámiyettin ruwxıy mádeniyatın qáliplestiredi, jaslardın ideologiyalıq hám ruwxıyılıq tárbiyalanıwı baǵdarınıń azıǵı bolıp xızmet etedi.

Bilim beriw-adamzat tájiriyesinde toplanǵan bilimlerdin belgili táreplerin, jámiyetlik rawajlanıwdın házirgi talaplarına say dárejede oqıwshılardıń bilim hám tárbiyaǵa iye bolıwın támiynleytuǵın ilim, texnika, ideologiya, moral, mádeniyat hám kórkem-ónerdi ózlestiriwge qaratılǵan arnawlı uyımlastırılǵan oqıtıw hám oqıw isleri protsessleri esaplanadı. Oqıtıw muǵallım menen oqıwshılardıń birgeliktegi isi bolıp, eki tárepleme xarakterge iye. Oqıtıwshınıń iskerligi sebepli oqıtıw puxta oylap shıǵılǵan maqset, mazmun hám joba tiykarında alıp barılatuǵın protsesske aylanıp, kútilgen nátiyjelerdi beredi.

Muzıka tárbiyalıqqa tikkeley tásir etiwshi qural bolıp qoymastan, jaslardın házirgi dáwir progressiyalıq ideyaların estetikalıq qabıl etiwın tereńlestiredi.

Shaxstın garmoniyalıq rawajlanıwında muzıka, hár jaqlama tásir etiwshi usılların payda etedi. Sonın menen birge ósip kiyatırǵan jas áwladtıń ruwxıy estetikalıq rawajlanıwınıń jańa forma hám metodlarınıń mexanizmlerin izertlew zárúrligin talap etedi.

Aprel, 2025-Yil

Bul anıqlamadan kelip shıǵıp muzıka sabaǵında aldınǵı pedagogikalıq texnologiyalar sonday-aq, hár qıylı interaktiv metodlar járdeminde Oqıwshılardıǵa bilim beriwdi jetilistiriwdiń kompleksli algoritmin islep shıǵıw máselesin aldımızǵa maqset etip qoydıq.

Jańa pedagogikalıq texnologiyalarınń ulıwma mazmunı, qollanıw printsipleri pedagoglar ushın janalıq emes, biraq jańa pedagogikalıq texnologiyaları járdeminde (máselen: klaster metodi, komp`yuter texnologiyaları) muzıka pániniń spetsifikasına sáykes sabaqlarda oqıtıw, bul ilimiy jańalıǵı esaplanadı.

Orta tálim mekteplerde muzıka oqıtıw sabaqlarınıń mazmunına ózgeshe kóz-qarasta bolıp, balanıń pánge, ulıwma kórkem-ónerge qızıǵıwshılıǵın payda etip, onı dóretiwshi shaxs etip tárbiyalaw hám onıń aktiv túrde bilim iyelewi ushın, hár qıylı metodlardı qollandıq. Házirgi waqıtta bilimlendiriw tarawında, ásirese joqarı oqıw orınlarında hár bir oqıtatugin dástúriy sabaqlardıń hám de sabaqlarda qollanǵan hár qıylı metodlarınń texnologiyalıq kartasın islep shıǵıwdı talap etip qoymaqta.

Bul jumıstıń ilimiy mashqalası -jaslardı tárbiyalawda hám insanniń kámalǵa keliwinde muzıka sabaqlarında kompleksli usılda aldınǵı pedagogikalıq texnologiyalar járdeminde balalardı oqıtıw bolıp esaplanadı. Sonlıqtan, muzıka sabaǵınıń oqıtıw barısındaǵı ózgesheliklerine, spetsifikasına qaray sabaqta qollanǵan metodların islep shıǵıwdı maqul dep taptıq.

Sonday-aq, balaǵa bilimdi hár tárepleme jetkerip beriw, yaǵniy dáwir talabı esaplanatugin informatsion texnologiyaların eńgiziw probleması da óz aktuallıǵın belgilep turıptı. Solay yeken, joqarıda aytıp ótken bir neshe sabaqlardıń mazmunların slayd etip islep shıqtıq. Demek, temaniń izertlew jańalıǵına óz gezeginde sabaqlardıń texnologiyalıq dúzilisi hám bir neshe komp`yuterlik slaydları kiredi.

Jaslardı tárbiyalawda hám insanniń kámalǵa keliwinde onıń rawajlanıwında muzıka pedagogikasınıń áhmiyetli rol i oǵada ullı. Ásirese, ulıwma bilim bertugin mekteplerde baslawısh hám orta klasslarda muzıka sabaǵınıń oqıtıw metodikası, oqıwshılardıń muzikalıq bilim iyelewi menen birge olardıń uqıplılıqların hár tárepleme joqarı dárejede rawajlandırıwın támiynlep barıwı tiyis.

Eń tiykarǵı jumıslarınıń nátiyjesi, balalardıń muzikalıq esitiw eleslewleriniń qalıplesiwi ushın sistemalıq shınıǵıwlardı islep shıǵıwı hámde oqıtıw ulıwma sistemasiniń dóretiliwi bolıp tabıladı.

Paydalanilgan ádebiyatlar:

1. Ózbekstan Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevniñ basshılıǵında 23-avgust kúni xalıq bilimlendiriw sistemasın rawajlandırıw, pedagoglardıń mamanlıǵın hám jámiyetge abırayın arttırıw, jas áwladtıń mánawiyatın joqarılatıw máselelerine baǵıshlangan videoselektor májilisi bolıp ótti. Mámleketimiz basshısınıń usı májiliste atap ótken pikirinen.
2. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
3. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
4. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
5. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
6. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ: Моянов Ыкласбай Жийенбаевич Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали, «халқ ижодиёти» кафедраси в. в. б доценти. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
7. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.